

MUQIMIYNING TRADITSION SHAKLDA YANGILIK YARATGANLIGI IJODIDAGI MAVZU AKTUALLIGI MASALASI

Sharopov Abdunazar Murod o'g'li

Samarqand viloyati Urgut tumani 69 – maktab

ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

abdunazar1003a@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7663369>

Annotasiya: Ushbu maqolada Muhammad Aminxo'ja Muqimiy ijodining o'ziga xos xususiyatlari, ulardagi mavzular rang-barangligi va traditsion qarashlarga bo'lgan munosabati akt etgan.

Annotation: This article deals with the peculiarities of Muhammad Aminkhoja Muqimi's work, the diversity of its themes and its attitude to traditional views.

Kalit so'zlar: Muhammad Aminxo'ja Muqimiy, ijtimoiy ruh, traditsion qarashlar, oddiy xalq ahvoli.

Keywords: Muhammad Aminkhoja Muqimi, social spirit, traditional views, ordinary people's situation.

Mustamlaka tuzumi orqali xalq boshiga tushgan adolatsizlik va zo'ravonlik, joriy etilgan tartib-qoidalarni xalqona uslubda ayovsiz qoralagan Muqimiy o'lkamiz kelajagiga ishonch bilan qaraydi. Uning asarlarida insoniy ishq-muhabbat, imon-e'tiqod, halollik, saxiylik, pokdomonlik, do'stlik, ona tabiat go'zalliklaridan zavqlanish, hijron azob-uqubatlari ishonarli lavhalarda juda ko'tarinki pafosda o'z ifodasini topadi. Muqimiy qoldirgan adabiy merosning katta bir qismini g'azallar, murabba'lar, muxammaslar tashkil etadi. Shoir lirikasini ham g'oyaviy, ham badiiy kamolotga yetishuvida xalq og'zaki ijodi bilan bir qatorda ko'p asrlik Lutfiy, Navoiy, Bobur, Mashrab, Amiriy kabi shoirlarning ijodi samarali ta'sir qildi.

O'rganilgan boy tajribalarga tayanib, tinimsiz o'z ustida ishlash jaroyini, tug'a iste'dod natijasida Muqimiy shaklan traditsion, mavzu jihatidan esa yangicha asarlar yaratdi. Bularda shu paytgacha qalamga olinmagan, kundalik hayotda har kuni duch keladigan va unchalik e'tibor bermaydigan narsalarga e'tibor qaratdi. XIX asr oxirlari va XX asr boshlari milliy adabiyotimizda yumoristik yo'nalishning rivojlanishida ham Muqimiyning ijodiy faoliyati juda katta bo'ldi. Ularda zamona yangiliklariga bo'lgan hozirjavoblik bilan javob qaytarish albatta tahsinga sazovordir. Shu jihatdan biz Muqimiyni hozirjavob shoir deb atashimiz mumkin. Hajviy yo'sinda yaratilgan shunday ijod namunalariidan ayrimlariga to'xtalib o'tsak:

Yuz marotaba piyodaliq jannat,

Deydilar yo saqar - saqar aravang.
(Aravang)

Bozor chiqmay endi, zinhor ,aroba qursin,
To kelganingcha aylar bezor ,aroba qursin.
(Aroba qursin)

" Aravang " va "Aroba qursin " yumorlarida shakl eski va ma'no yangiligini ko'ramiz. Chunki shu paytgacha hali hech kim Muqimiy kabi Arava haqida hajv yaratmagan edi .Yoki bunday kashfiyotni " Ta'rifi pech " nomli yumorda ham ko'ramiz :

Sovuq qayda ekan oromi jon , pech,
Degaykim ba'zi nodonlar : yomon pech.

Bundan tashqari Muqimiy yumorlari orasida zamona yangilanishlariga o'ta hozirjavoblik bilan yozilgan, boshqa ijodkorlar ijodida uchramaydigan, shakl jihatidan traditsion lekin ma'no va mazmun tomonidan navotarlilik kasb etadigan bir qancha ha yumorlarni ko'rishimiz mumkin .

Bular sirasiga : " Loy" , " Xayron qildi loy " , " Dar mazammati iskab topar " , " Pashshalar " , " Buqoq " , " Shamol " , " Qirg'iychilar " , " Shikoyati bezgak " , " Behad yomon bezgak " , " Uloqchilar " , " Ot " , " Hajvi ot " , " Bu otingiz " , " Otim " kabilarni kiritish mumkin.

Alohida ahamiyat kasb etadigan " Xo'jam " nomli yumorida biz o'tkir kesatichni va o'z ahvolidan shikoyatni guvohi bo'lamiz.

Shamlar yoqib ko'torib, uhlamay to subhi dam,
Qolmadi man yutmagan xunoba birlan g'am, xo'jam.

Uning " Dar sifati asbi toji tilgrofchi , ba tariqi hajv Muqimiy guftast" yumorida mubolag'aning ajoyib namunasini ko'ramiz:

Yoshlig'ida borlig'i dandonlarini og'zida,
Keksalig'din bormudi , yo yo'qmu bilmas tishlar .

Muhammad Aminxo'ja Muqimiy satirachilikda ham muvaffaqiyatli ijod qilgan bo'lib uning " Tanobchilar " satirasi barchaga ma'lum va mashhurdir.

Muqimiy yana bir qator satiralar yaratganki ulardan " Moskovchi boy ta'rifida " , " Saylov " , " Axtaring " , " Hajvi Viktor " , " Dar shikoyati Laxtin " , " To'y " , " Voqiai ko'r Ashurboy hoji " kabi satirali ham badiiy jihatdan yuksak darajada yaratilganligini o'qirman anglab yetadi.

Jumladan, " Saylov " nomli satirasi mavzu jihatdan yangilikdir.

Bu mavzuning yoritilishi Yurtda sodir bo'layotgan yangiliklar, o'zgarishlarga bo'lgan o'zining haqqoniy munosabatini hozirjavoblik bilan bayon

etganini ko'ramiz. Umuman olganda Muqimiy barcha mavzuda haqqoniy zamonasining eng aktual mavzularini qo'rqmay qalamla olgan ijodkordir.

Asarlari esa o'qishga oson va tili sodda . Uning satirasi yoki yumori, " Sayohatnoma " yo maktubotlari ,masnaviy va g'azallari barchasi birdek sodda tildadir. Sababiki u oddiy xaql ichida oddiy hayot kechirdi. Xalq bilan yaqinligi uchun uning tilini ,xalq jonli tilidagi maqol va matalarni, hikmatli so'zlarni mukammal o'rgandi, o'zining ham hayoti og'ir, g'arib - u bekaslikda kechdi. Buni o'zi aksariyat asarlarida qayd etgan.

" Axtaring " nomli satirasida ham shunday bayt bor:

Podshoh yo'qlatsalar nogah, gado deb axtaring,
Tutma hargiz nomimni ,baxti qaro ,deb axtaring.

" Avliyo " satirasi fikrimizni yana bir bor tasdiqlaydi , chunki bu satirada xalq ishonchiga kirib ,uni aldaydigan, shu yo'lda nomoklikdan ham toymaydigan kishilar qattiq tanqid ostiga olinadi .

Filhaqiqat bo'lma g'aflatdin badandesha , Muqimiy,
Baski shuhrat topdi rasvolikda bisyor avliyo. (1)

Muqimiy satira va yumorlari,g'azal, murabba' va muxammaslarining asosiy obrazi – lirik qahramoni, burch, vafo va sadoqat haqidagi fazilatlarga ega bo'lgan pokdil, ma'naviy yetuk va ruhan boy inson sifatida tasvir topadi. U shoirga zamondosh aniq tarixiy shaxs, mustamlaka zulmi va zo'ravonlik hukmron bo'lgan davr farzandi, mehnatkash xalq vakili, uning na mol-u dunyosi, na amal-u mansabi bor. U raqib-u ag'yorlar tazyiqini, kajraftor falak zulmini, charx zo'ravonligini o'zida doimo his etib qiynaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Muqimiy. Asarlar to'plami. T - 1960
2. Muqimiy. Saylanma. T - 2009

